

RESUMO SIMPLES EXPANDIDO**A LITERATURA COMO ESTRATÉGIA NA ESCRITA E LEITURA** DOI: 10.5281/zenodo.8127115*Patrícia Martins Bonfá**Vilma Terengue de Oliveira*

O contato com livros para crianças pode estar presente desde antes do nascimento ou do berço quando colocado nas mãos da criança seu primeiro livro ou quando se ouvir as rimas e canções de embalar que gerações de mãe, avós cantaram. Estes eventos cheios de melodia, vocabulário imagens estão criando a linguagem que permite a criança a compreender o mundo e o lugar que ele ocupa. As crianças aprendem a partir da linguagem que ouvem; daí que, quanto mais rico o ambiente lingüístico, mais rico será desenvolvimento linguagem. O processo de apropriação da língua continua ao longo dos anos escolares, por forma que esses anos deve ser preenchido com as imagens e vocabulário emocionante que dispõe de literatura infantil. De algumas maneiras, podemos ir longe e dizer que a leitura da palavra não apenas pretendida pela leitura do mundo, por certa forma de "escrever-lo" o "reescrevê-lo", quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente (FREIRE, 2006P.13). A literatura poderia ser definido a partir de uma perspectiva histórica ou cultural, do ponto de vista de uma ou outra crítica, ou provenientes para um ou outro leitor. Como promotores da leitura entendemos, literatura imaginário de construção da vida e pensamento formas e estruturas de linguagem, integrado em um conjunto de símbolos que são a causa de uma experiência estética. Esta experiência pode ser a reconstrução ou a expansão de eventos anteriores ou a criação de novas experiências através da interação diferentes gêneros. Um gênero uma classe ou tipo de literatura que possui um conjunto de características comuns (CHARTIER, 1999, p. 64). Assim, se pode falar de cinco gêneros ficção ou literatura romântica ou mistério literatura tradicional, representada por fábulas, lenda, mitos fantasia, relacionada com temas fantásticos; poesia; e

realista, ligado a biografias. A fundação de todos estes gêneros é o papel da literatura imaginativa que permite ao aluno o enriquecimento pessoal, o conhecimento do patrimônio cultural do seu contexto social, a reafirmação da sua identidade e o contato com mundos diferentes, o que favorece o desenvolvimento de pensamento divergentes. O que se pode dizer é que a criança, desde muito pequena, participa na literatura como um jogo, diversão ou entretenimento. Quando vai para a escola também tem contato com a literatura não apenas para fins de entretenimento, mas também com outras intenções. Aprender, ler, escrever culturais, morais, religiosos. Neste sentido vale a pena mencionar Lerner (2002), quando este assinala que a criança desde nascimento está exposta a produtos literários que sua cultura oferece para, diversos meios de comunicação (por exemplo televisão, rádio, cinema). Ou ouvir canções de ninar, narrar ou ler histórias. Quando se fala, se brinca com palavras, canta canções e aprende com enigmas. Este fato determina que as crianças possam aprender algumas regras de operação ou marcas de texto literário de maneira inconsciente. Isso lhes permite desenvolver esquemas de antecipação sobre o funcionamento da linguagem escrita, que será de grande utilidade para a aprendizagem da leitura. No entanto, nas primeiras atividades espontâneas de expressão oral e de leitura na criança surge encanto, primeiras atividades de leitura na criança surge encanto pelas histórias contadas.

Palavras-chave: Estratégia, Escrita, Leitura.

REFERÊNCIAS

(FREIRE, 2006, p. 13). (CHARTIER, 1999, p. 64). Lerner (2002).